

**Recurso educativo para la comprensión y desarrollo de las asignaturas de Urbanismo 3 y Taller 7.
APLICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN LA DOCENCIA: DEL URBANISMO AFECTIVO AL
PROYECTO DOCENTE
PROGRAMA DE LA ASIGNATURA URBANISMO 3**

ÍNDICE

0.- PRESENTACIÓN.	01
1. ANTECEDENTES.	01
1.1. DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA.	01
1.2. MARCO NORMATIVO.	02
1.3. CONTEXTO DENTRO DE LA TITULACIÓN.	04
2.- INTRODUCCIÓN GENERAL.	05
2.1. OBJETIVOS GENERALES DE LA ASIGNATURA.	05
2.2. OBJETIVOS CONCRETOS (<i>Y PERSONALES</i>) DEL APRENDIZAJE.	06
2.3. DOCENCIA PRÁCTICA Y COMPETENCIAS.	06
3. ASPECTOS TRANSVERSALES.	07
3.1. TEMATICA GENERAL. <i>Centrarnos en las personas y en sus relaciones.</i>	07
3.2. INTERNACIONALIZACION Y BILINGÜISMO.	10
3.3. LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y LA GENERACIÓN DE UNA VISIÓN CRÍTICA.	10
3.4. SALIR DEL AULA. <i>La importancia del conocimiento de la realidad (y de las personas)</i>	10
3.5. RESPONSABILIDAD.	11
4. METODOLOGÍA DOCENTE.	11
4.1. HERRAMIENTAS DIDÁCTICAS GENERALES.	11
4.2. HERRAMIENTAS Y CUESTIONES ESPECÍFICAS. <i>La importancia del grupo.</i>	12
4.2.1. Organización de los grupos de trabajo. <i>Como innovación docente.</i>	
4.2.2. Presentaciones y exposiciones públicas. <i>Como facilitadores de un proceso.</i>	
4.2.3. Aprendizaje personal para el futuro. <i>Como ciudadanos.</i>	
4.3. PRODUCTOS ELABORADOS DURANTE EL CURSO.	14
4.3.1. Trabajos prácticos.	
4.3.2. Trabajos monográficos de iniciación a la investigación.	
4.3.3. Examen.	
5. PROGRAMA DOCENTE PROPUESTO.	17
5.1. DIVISIÓN EN TRES BLOQUES TEMÁTICOS.	17

5.2. CONTENIDOS ESPECÍFICOS TEÓRICOS y TEORICO-PRACTICOS DE LA ASIGNATURA.	18
5.3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA DOCENTE PROPUESTO.....	22
6. PRODUCTOS ELABORADOS, SISTEMAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN.	26
6.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN.	26
6.2. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS.	27
6.3. EXAMEN FINAL EXTRAORDINARIO.	27
7. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA.	27